

ENERGIEMONITORING - DASHBOARD

Online Energiemonitoring- und Prognosetool
für Seilbahnunternehmen und deren Energieversorger

WELCHE VORTEILE BRINGT DAS DASHBOARD FÜR DAS SKIGEBIET?

Gesamtheitliches Monitoring und Visualisierung der Energieströme

Minimierung der Stromkosten durch

- Erhöhung der Energieeffizienz
- Reduktion von Lastspitzen

Minimierung des CO₂-Fußabdrucks

Für den Energieversorger
Verbrauchsprognosen und Nutzung der Daten im Energiehandel

WAS KANN DAS DASHBOARD?

- ✓ Visualisierung der Energieströme: Verfügbarkeit sämtlicher Zählpunkte am Folgetag
 - ✓ Erkennen von Lastspitzen: Darstellung auf Basis von Viertelstunden Verbrauchswerten
 - ✓ Prognosetool: Planung des Anlageneinsatzes (speziell relevant während der Beschneigungsaison)
- Dabei ist kein Einbau zusätzlicher Hardware notwendig.

Optional: Überwachung und Visualisierung von Livedaten mittels Hardwarecontrollers

DAS KLINGT SUPER! WIE GEHT ES WEITER?

Vereinbaren Sie einen ersten Beratungstermin mit dem NEFI-Team!

Schritt 1: Gemeinsam mit Ihrem Energieversorger wird die Umsetzung für Ihr Skigebiet erarbeitet.

Schritt 2: Aufbau der relevanten Schnittstellen (ohne zusätzliche Hardware)*

Sie haben die Energieströme Ihres gesamten Skigebiets stets im Blick und können durch gezielte Maßnahmen Ihre Energiekosten senken.

Unsere
Kontaktdaten:
office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at

www.nefi.at/de/Loesungen

*Für Kunden der Salzburg AG: diese Schnittstellen existieren bereits. Bitte wenden Sie sich direkt an Ihren Kundenbetreuer.